

ТУРКИЯ, ЯПОНИЯ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ЖАРАЁНИДА ОИЛА ИНСТИТУТИНИНГ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ

Раззакова Наргис Юлдашевна

Ўзбекистон Миллий Университети Ижтимоий фанлар факултети, Ижтимоий иш
кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889744>

Аннотация. Мазкур мақолада, Туркий дунёнинг туризм салоҳияти: долзарб муаммолар ва ривожланиш истиқболлари, оилаларда турли вазиятларни юзага келиш сабаблари, оила мустақамлиги бўйича пайдо бўладиган омиллар ва аҳоли орасида оила барқарорлигига оид манбааларни тарғиб қилиш ва тушунтириш юзасидан амалга оширилаётган ишлар тизимли таҳлил этилган ҳамда тегишли хулосалар асосида таклифлар берилган.

Калит сўзлар: оила, Япония, Туркия, БМТ, ЮНЕСКО, хотин-қизлар, аёл, оила мустақамлиги, ижтимоий қўллаб-қувватлаш, ижтимоий ҳимоялаш, тадқиқот.

Аннотация. В данной статье туристический потенциал тюркского мира: текущие проблемы и перспективы развития, причины различных ситуаций в семьях, факторы, возникающие в семейной стабильности, а также проводимая работа по пропаганде и объяснению источников семейной стабильности. среди населения систематически анализируются и на основании соответствующих выводов вносятся предложения.

Ключевые слова: семья, Япония, Турция, ООН, ЮНЕСКО, женщины, женщина, сила семьи, социальная поддержка, социальная защита, исследования.

Abstract. In this article, the tourism potential of the Turkish world: current problems and development prospects, the causes of various situations in families, the factors that appear in family stability, and the work being carried out on the promotion and explanation of sources of family stability among the population are systematically analyzed, and proposals are made based on relevant given.

Keywords: family, Japan, Turkey, UN, UNESCO, women, woman, family strength, social support, social protection, research.

Оила куриш Ислом дини мазмун-моҳияти инсоният наслини пок сақловчи, унинг шаъни ва улуғлигини таъминловчи, жамиятни бир маромда бўлиши учун асосий воситадир. Бунинг асосида эса меҳр-муҳаббат туради. Зеро, “Рум” сурасининг 21-оятда Аллоҳ куйидагича марҳамат қилади:

“У зот Сизлар ҳамдам бўлишларингиз учун ўзларингдан жуфтлар яратиш ва ўрталарингизда ошнолик ва меҳр-муҳаббат пайдо қилишидир. Албатта, бунда тафаккур қиладиган қавм учун оят-ибратлар бордир”.[6, 36]

Никоҳ шариатга киритилишида 5 та омил мужассам:

1. Никоҳдаги шахс ва унинг жифти ҳалолининг ҳаромдан сақланиши.
2. Инсон сулоласини инқирозга учраб, йўқ бўлиб кетишдан ҳимоя қилиш.
3. Насл-у насабнинг боқий қолиши ва муҳофаза қилиниши.
4. Жамият куришнинг асоси бўлган оилани барпо қилиш.

5. Оила ва жамият аъзолари орасида ўзаро алоқаларни ўрганиш ва уларни ривожлантириш.[6, 37]

Мазкур ёндашув хорижликлар томонидан тадқиқ этилмоқда. Хусусан, Австралиянинг Ньюкасл университетида айнан ушбу масалага бағишланган махсус ўқув курси мавжуд бўлиб, унда кенг қамровли ёндашувлар ўрганилади.

Ушбу хужжатни имзолаган барча давлатлар ҳар 4 йилда ўз давлатларидаги хотин-қизлар аҳволи тўғрисида Бош Ассамблеяга ҳисобот бериб боради. Бутунжаҳон миқёсида БМТнинг таълим, фан ва маданият масалалари бўйича органи ЮНЕСКО шафёлигида оилалар фаровонлиги ва жамият тараққиёти масалаларига оид кенг миқёслиги тадқиқотлар натижасида муайян хулосалар ва таклифлар тавсия этилган.

1945 йилда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти таъсис этилганда, бу халқаро ташкилотга аъзо бўлган 51 давлатнинг 30 тасида хотин-қизларнинг эркаклар билан умумий тенглиги ҳақидаги қонунчилик мавжуд. 1995 йилда келиб эса БМТ патронажида Пекинда ўтказилган Хотин-қизлар халқаро конференциясида барча давлатларга бир муҳим тавсия берилган, яъни мавжуд бошқарув лавозимларининг 30% қисмигача хотин-қизларни тайинлаш тавсия этилган. [5, 20]

1980 йилда БМТнинг 145 аъзо давлатлари Копенгагенда Хотин-қизларнинг иккинчи анжуманига йиғилишган. Мазкур анжуманда иштирокчилар Бош Ассамблея томонидан 1979 йил декабрда қабул қилинган “Хотин-қизларни камситишнинг барча шаклларида барҳам бериш тўғрисида”ги Конвенцияга алоҳида эътибор қаратишган. Ушбу халқаро хужжат ҳанузгача хотин-қизлар тенглиги ва уларнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ҳуқуқлари тўғрисидаги асосий халқаро хужжатлардан ҳисобланади. Ҳозиргача мазкур конвенцияни 165 та давлат ратификация қилган бўлиб, Ўзбекистон ҳам шулар қаторидан ўрин олган.

БМТнинг 1993 йил 20 декабрдаги Хотин-қизларга нисбатан зўравонликни тугатишга оид Декларациясида (резолуция 48-104) қайд этилишига кўра, “Аёл кишининг жисмоний, жинсий, психологик соғлиғига зарар етказиши мумкин бўлган ҳар қандай зўравонлик амаллари ёки аёл кишини қийнаш ва унга таҳдид қилиш, шахсий ва ижтимоий ҳаётидан узиб қўйиш” зўравонлик ҳолатларини мавжудлигини исботлайди.

Японларнинг турмуш тарзи, уларнинг бирламчи эътибори муаммонинг ечимига эмас, балки уларнинг илдизига қаратишади халқ мақолларида ҳам ўз аксини топган: “Очлик қийнаган кишига балиқ тутиб берма, унга қармоқ бер, ўзи балиқ тутиб ейишни ўргансин”. Бироқ, ҳали ҳанузгача Япония ҳукумати мамлакатдаги ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламнинг муаммолари билан курашиб турли ечимлар топиб келмоқда. [1, 66] Иқтисодий ресурслар чекланган, турли ижтимоий ва демографик муаммолари мавжуд мамлакатдан бу каби қийинчиликлар кузатилиши табиий.

Бундан ташқари Японияда, туғилиш кўрсаткичи ниҳоятда тушиб кетмоқда. “Моддий мустақилликка эришаётган аёллар турмушга чиқишга сира шошилмаяпти. Кўплаб ёш оилалар эса цивилизация равнақидан роҳат олишни ва жаҳон узра саёхатларни афзал билмоқда, аёллар бола туғишни ва чақалоқлар памперсини алмаштиришни исташмаяпти”. [2, 81]

Натижада Япония аҳолиси 2011 йилда 130 миллион киши бўлган бўлса, 2025 йилга бориб 130,44 миллион кишини ташкил қилган, яъни кўпайиш 15 йилда деярли нолга тенг бўлган. 2014 йилда аҳоли умумий сонининг 25 %и ёки ҳар 4 нафар японнинг биттаси 65 ёшдан ошган кексалар бўлиб, 2050 йилда бу

миқдор 35,7 %га (35,86 миллион киши)га етади. Охирги йилларда Япония “узоқ умр кўрадиганлар мамлакат” деб ҳам аталмоқда. Соғлиқни сақлаш, меҳнат ва ижтимоий ҳимоя вазирлиги маълумотларида қайд этилишича, 2013 йил 25 июль ҳолатига кўра, мамлакатда эркакларнинг ўртача умр кўриши 79,94 ёшни, хотин-қизларники эса 86,41 ёшни ташкил қилмоқда. Бу кўрсаткич бўйича япон аёллари жаҳонда биринчи, эркаклари эса 5-ўринни мустаҳкам эгаллаб туришибди. Узоқ умр кўриш, тиббий хизматнинг ривожлангани, барча аҳолининг катламини қамраб олувчи ишончли ва самарали тиббий суғурта тизимининг яратилгани, сиёсий-иқтисодий барқарорлик билан боғлиқ. Бироқ, бахтли кексалик учун биргина ижтимоий пенсия етарли бўлмапти. Бутун дунёда шахсий омонатларни яратиш йўли билан ўзини-ўзи таъминлаш тенденцияси кучаймоқда. АҚШнинг “Towers Watson” консалтинг компанияси маълумотида кўра, Японияда ижтимоий суғурта 73%ни ташкил қилиб, компания ва хусусий шахсларнинг жамғармалари эса 27 %дан ошмайди. АҚШ, Буюк Британия ва Австралияда бу нисбат аксинча.

Жанубий Корея Президенти Ли Мён Бакнинг “Мўъжизалар содир бўлмайди” номли асарида “Ота-она ва болалар суҳбатлашмайдиган оила бахтсиздир. Болалари кулоқ солмайдиган ота-оналар ҳам бахтсиздир. Шунингдек, ота-онаси зуғум қиладиган болалар ҳам бахтсиз. Аммо суҳбат кўнгилдан эмас, шунчаки, гаплашиб ўтириш учун ўтказиладиган оилани ҳам бахтли, деб бўлмайди. Мулоқот фарзанд фарзандлигича, ота-она эса ота-оналигича қолган ҳолларда, улар ўртасида ҳурмат ва ишонч бўлгандагина рўй беради” - деган ғояни илгари суради. [4, 309]

Жаҳон статистикасида “оила” тушунчаси билан бирга “Уй хўжалиги” тушунчаси ҳам фойдаланилади. “Уй хўжалиги” тушунчаси оиладан фарқ қилиб, унда фақат қариндошлик муносабатлари асосида бириккан кишиларгина эмас, балки ижтимоий-иқтисодий муносабатлар асосида бирга яшовчи бегона кишилар ва алоҳида мустақил хўжалик юритувчи ёлғиз шахслар киритилади.

Тадқиқот натижасига кўра, турклар билимга жуда чанқоқлиги билан ажралиб туради ва жамиятда ушбу билимдонлик унинг турмуш тарзи ва обрў-эътибор даражасини белгилаб беради. Бундан ташқари юқори малакали ва ўз ишининг устаси бўлган мутахассислар ҳар доим жамиятда салмоқли ўринга эгаллиги уларни бошқа тоифадаги фуқаролардан ажратиб туради. Хусусан, туркияда оилавий кадриятлар жуда ҳурмат қилиб, бир оила аъзолари бир-бирларини молиявий ва иқтисодий томондан қўллаб-қувватлашга интилади. Оилаларда кадриятларни ҳурмат қилиш, уларнинг маслаҳатларига кулоқ солиш ҳам юқори даражада. Шу боис ҳам турк жамиятида умумий жиноятчилик даражаси, масалан, ёшлар жиноятчилиги билан боғлиқ ҳолат кенг тарқалмаган. Оилаларда эркакларнинг мақоми аёлларникига қараганда юқори, бироқ, бу ҳолат болаларни оилада отаси билан бирга онасини ҳам бир хил тарзда ҳурмат қилишига тўсқинлик қилмайди. [3, 122]

Туркия Барқарор ривожланиш мақсадларига мувофиқ, 2030 йилда вояга етмаганлар эрта ва мажбурий никоҳдан воз кечишга қарор қилган. 2019 йилда юқори даражадаги сиёсий форумда ҳукумат ушбу мақсадга эришиш борасидаги вазифаларни тақдим этиб ва унга эришиш учун қуйидаги қатор стратегик ҳаракатларни белгилаб олди: 1) эрта ва мажбурий никоҳларнинг олдини олиш нуқтайи назаридан аёллар ва қизлар учун амалдаги қонунчиликни қайта кўриб чиқиш; 2) Минтақавий ва маҳаллий даражада эрта ва мажбурий никоҳ тўғрисидаги батафсил маълумотларни олиш.

Туркия инсон ҳуқуқлари бўйича Кенгашнинг қуйидаги қарорларига қўшилган: 2013 йил “Болалар, эрта ва мажбурий никоҳ тўғрисида”ги процессуал, 2019 йил “Болалар

никоҳининг оқибатлари тўғрисида”ги қарорни имзолаган. Туркия Европада болалар никоҳи бўйича энг юқори кўрсаткичлардан бирига эга бўлиб, қизларнинг 15 %и – 18 ёшгача, 2 %и эса 15 ёшгача турмушга чиқган. Туркиядаги суриялик қочоқ қизларнинг фарзанд кўриш хавфи юқори. 2018 йилда Туркиядаги сурияликлар ўртасида демографик ва соғлиқни сақлаш бўйича ўтказилган сўров натижасига кўра, суриялик қизларнинг 45 %и 18 ёшгача, 9 %и 15 ёшгача турмушга чиққан. Мавжуд муаммолар Туркия фуқаролари ва суриялик қочқинлар учун муаммонинг катталигини акс эттирмаслиги мумкин, чунки кўплаб болаларнинг никоҳлари рўйхатдан ўтмаган ва норасмий диний маросим сифатида ўтказилган.[7, 44] Бундан ташқари 2009 йил Туркияда эрта турмуш қуриш бўйича қўмита ташкил этилган бўлиб, мазкур қўмитага мамлакат эрта турмуш, эрта туғруқ, зўравонлик ва ажрим сабабларини ўрганиш ҳамда унинг ечими топиш вазифалари белгилаб берилган;

Шунингдек, 2015 йилда Туркия ҳукумати Бола ҳуқуқлари бўйича миллий стратегия ва ҳаракатлар режасига мувофиқ, болалар никоҳининг олдини олиш учун қизларни ўқишда ушлаб туриш ва уларни таълимга жалб қилишда барча шарт-шароитларни таъминлаб бериш бўйича мақсад ва вазифалар белгилаб олган. 2017 йилда Оила ва ижтимоий сиёсат вазирлиги вояга етмаганлар никоҳи ҳамда мажбурий никоҳ улушини 5 %дан – 1 %гача камайтириш режаларини эълон қилган [7,454]

Хулоса қилиб айтганда, тор фикрли инсонларнинг онгида трансформациялашув жараёнида дифференциал ёндашиш муҳим аҳамият касб этади. Бундай ёндашув электоратга манзилли таъсир кўрсатиш имконини бериб, ижтимоий жараёнларни ўзгартиришда психологик ва социал хусусиятларни эътиборга олиш лозим бўлади.

REFERENCES

1. Sekine Yuki. The rise of poverty in Japan: the emergence of the working poor. Japan Labour Review, Vol. 5, No. 4, 2008. -P. 51-66.
2. Yashiro Naohiro. Takashi Oshio, Masako Ii, et al. Economic Analysis of Japan’s Aging Society (in Japanese) // Economic Analysis. 151, 1997.-P1-81.
3. Замонавий Туркия: кўхна тарих ҳамда буюк келажак.-Тошкент: “Адолат”, 2002.122-б.
4. Ли Мён Бак. Мўъжизалар содир бўлмайди. – Тошкент: “Ўзбекистон” 2011. 309-б.
5. “Тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган хотин-қизларга психологик ёрдам кўрсатиш” – “Маҳалла ва оила” -Тошкент:2022. 20-б.
6. Қариндошлар ўртасида никоҳ: сабаб ва оқибатлар –Тошкент:-“Комрон пресс” 2022.36-37 бетлар.
7. Эрта турмуш ва эрта туғруқ ҳолатлари: муаммо ва ечимлар. Тошкент: “Bookmany print” нашриёти, 2022. 44-б.
8. International Perspectives on Family policy. University of Newcastle, Australia // <https://www.newcastle.edu.au/course/HLSC6510> [27.03.2020]
9. Декларация ООН об искоренении всех форм насилия в отношении женщин (сокращенно DEVAW). Статья 1. // <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen>.